

NOTA METODOLÓGICA

Estimación del Presupuesto Atribuible a la Política Nacional de Transformación Digital al 2030

**Análisis de vinculación entre los 82 servicios de la PNTD y las
Actividades Operativas del POI 2025 - Gobierno Nacional**

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN

Lima, 2025

Resumen ejecutivo

El presente documento describe el proceso metodológico para estimar el presupuesto potencialmente atribuible a los 82 servicios de la Política Nacional de Transformación Digital al 2030 (PNTD), aprobada mediante Decreto Supremo N.° 085-2023-PCM. El ejercicio responde a la disposición del artículo 7 de dicho decreto, que establece que la implementación se realizará "sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público", lo que implica que el gasto para sus servicios se registra en partidas presupuestales corrientes de las entidades proveedoras, pero no está formalmente etiquetado como gasto de la PNTD.

El análisis evaluó 2,109 pares -cada uno formado por una actividad operativa y un servicio de la PNTD- construidos a partir de 419,000 actividades operativas del POI 2025. Se empleó un sistema de clasificación de doble vía: análisis experto para las once actividades operativas de la SGT/PCM, e inteligencia artificial (modelos GPT-4o y GPT-4o-mini de OpenAI) para las 1,207 combinaciones sectoriales restantes. Los modelos recibieron para cada par el contexto completo del servicio, la cadena de planeamiento institucional (OEI, AEI, AO), la actividad presupuestal y las descripciones de ejecución mensual disponibles.

Los resultados identifican 64 de los 82 servicios con al menos una actividad operativa confirmada. El monto total asciende a S/. 134,812,580 en ejecución presupuestal (Fn(SE)) para el año 2025, sobre un presupuesto aprobado (Fn(A)) proporcional de S/. 286,549,598, lo que refleja una tasa de ejecución del 47%.

Tabla 1. Resumen del análisis de los servicios de la PNTD

Indicador	Valor
Total de servicios PNTD evaluados	82
Servicios con presupuesto identificado	64 (78%)
Servicios sin presupuesto identificado	18 (22%)
Pares (actividad operativa, servicio) analizados	2,109
Pares confirmados (score mayor o igual a 3)	145
Fn(SE) 2025	S/. 134,812,580

Nota. Elaboración propia.

1. Fuentes de datos utilizadas

El análisis empleó cuatro fuentes de datos principales. La primera es el documento de la PNTD (DS 085-2023-PCM), que define los 82 servicios organizados en seis Objetivos Prioritarios (OP), identifica los proveedores institucionales y establece el beneficiario de cada servicio. La segunda fuente corresponde a las exportaciones del Sistema de Seguimiento de Actividades Operativas del CEPLAN (CEPLAN, 2025), archivos EXP_AO_TG_2025, que contienen los POI 2025 de cuatro niveles de gobierno: gobierno nacional (122,435 AOs), gobierno regional (175,426), municipalidades provinciales (52,849) y distritales (68,204), totalizando 419,000 actividades operativas con 279 columnas de información por registro.

La tercera fuente es la Matriz de Consistencia de Políticas Nacionales aprobadas, que cuenta con información estructurada del diseño de la política y las cadenas de planeamiento. La cuarta fuente es el Reporte de Seguimiento de la PNTD correspondiente al ejercicio 2024 (CEPLAN, 2025), que registra el estado de los indicadores de cada servicio; su hallazgo central -108 de 116 indicadores en estado ND (sin dato)- es uno de los insumos más relevantes para calibrar el nivel de restricción metodológica del ejercicio.

2. Proceso metodológico

El proceso siguió una lógica centrada en el servicio, partiendo de los 82 servicios PNTD hacia la identificación de actividades operativas en los POI. Esta decisión fue motivada porque en los tres niveles de gobierno existen iniciativas de transformación digital que no necesariamente son impulsadas por la política nacional sino por otras normativas, como la Ley de Gobierno Digital (Decreto Legislativo N.º 1412). Usando información de las entidades proveedoras de la PNTD, se delimitó con precisión el universo de búsqueda, reduciendo drásticamente el ruido de atribución.

En una primera fase se construyó una tabla de cruce entre los proveedores de cada servicio y los valores exactos de los campos "Sector", "CC Responsable" y "Centro de Costo" del POI. El resultado fue una matriz de 129 pares servicio-entidad para los 35 servicios con co-proveedores sectoriales, mientras que los 47 servicios restantes tienen como único proveedor a la SGTD/PCM. Esta restricción redujo el universo de 419,000 actividades a 2,109 pares candidatos.

En una segunda fase, los 2,109 pares fueron clasificados mediante un sistema de doble vía. Para las 902 combinaciones que involucraban a la SGTD se aplicó un análisis experto que vinculó directamente sus once actividades operativas con los servicios para los que existe evidencia documentada. Para las 1,207 combinaciones sectoriales restantes se empleó clasificación mediante inteligencia artificial, enriqueciendo cada prompt con la cadena de planeamiento completa (OEI, AEI, AO), la actividad presupuestal y las descripciones de ejecución mensual cuando estaban disponibles. El modelo respondía a la pregunta: dado el mandato institucional y la evidencia disponible, ¿es razonablemente coherente que este gasto esté financiando actividades para este servicio PNTD?

El sistema asignó a cada par un score de 0 a 4: cuatro indicaba entrega directa del servicio al beneficiario; tres, componente esencial del servicio; dos, habilitación mediante infraestructura o pre-inversión; uno, relación genérica o de coordinación; y cero, sin relación. Se confirmaron los pares con score igual o mayor a tres. Para el cálculo del presupuesto, el monto de cada actividad operativa se distribuyó proporcionalmente entre los servicios a los que contribuye: si una actividad con $F_n(SE) = M$ se atribuye a N servicios, cada servicio recibe M/N y la suma agregada es siempre igual a M .

3. Principales dificultades metodológicas

3.1 Ruptura sistemática de la trazabilidad presupuestal

La primera y más significativa dificultad fue la ruptura entre los servicios de la política y las actividades operativas del POI. Se identificaron dos patrones. El primero ocurre cuando las entidades declaran en sus objetivos estratégicos metas de transformación digital, pero sus planes operativos contienen mayoritariamente actividades no digitales sin vinculación sustantiva con la PNTD. El segundo es el patrón inverso: entidades que ejecutan actividades genuinamente de transformación digital bajo acciones estratégicas de gestión administrativa genérica, sin declarar ningún objetivo de transformación digital en su cadena de planeamiento. En ambos casos, el nombre de la actividad operativa no refleja su contenido real ni su vínculo con la política.

3.2 Proliferación de iniciativas digitales de distintos marcos normativos

El Decreto Legislativo N.º 1412 y su Reglamento (DS 029-2021-PCM) obligan a todas las entidades públicas a implementar mecanismos de gobierno digital, lo que genera un vasto universo de actividades con contenido digital que no necesariamente implementan servicios de la PNTD. La distinción entre gasto en cumplimiento de la Ley de Gobierno Digital y gasto en implementación de los 82 servicios de la PNTD es analíticamente relevante pero empíricamente difícil de establecer solo a partir del nombre de la actividad.

3.3 Actividades operativas como partidas que financian múltiples servicios

Una actividad operativa puede financiar más de un servicio. Son partidas amplias que no reflejan las actividades específicas diseñadas en el marco de la política nacional, o que financian tanto actividades vinculadas a los servicios como otras de distinta naturaleza, generando un monto potencialmente inflado. Para la SGTD, asignada como proveedora en el 100% de los servicios, pero con solo once actividades operativas en el POI 2025, esta situación es crítica. Adicionalmente, 71 de los 82 servicios de la PNTD son nuevos, lo que implica que aún no cuentan con actividades operativas formalmente orientadas a su implementación.

3.4 Atribución múltiple en actividades de rectoría transversal

Las actividades operativas de la SGTD tienen por naturaleza un carácter transversal: una misma actividad de rectoría puede contribuir simultáneamente a múltiples servicios. Si su presupuesto se atribuye íntegramente a cada servicio al que contribuye, el total resultante multiplica artificialmente el gasto real. Para corregir este efecto se utiliza la distribución proporcional descrita en la sección anterior.

4. Estrategias para superar las dificultades

Frente a la ruptura de la trazabilidad, se adoptó el filtrado por entidad proveedora como criterio primario. La columna "Proveedor (DS)" de la PNTD establece qué entidades son responsables de cada servicio; toda actividad operativa de una entidad no proveedora es, por definición, no atribuible a ese servicio, independientemente de su contenido temático.

Para distinguir el gasto PNTD del gasto de cumplimiento de la Ley de Gobierno Digital, se reformuló la pregunta al modelo de inteligencia artificial: en lugar de preguntar si el nombre de la actividad coincide con el nombre del servicio, se preguntó si es razonablemente coherente, dado el mandato institucional y toda la evidencia disponible, que ese gasto esté financiando actividades para ese servicio. Esta formulación permitió aprovechar la cadena de planeamiento (OEI a AEI), la actividad presupuestal y los motivos de ejecución mensual como evidencia positiva.

Para resolver la atribución múltiple se adoptó la distribución proporcional del presupuesto. Este método distribuye el monto de cada actividad operativa proporcionalmente entre los servicios a los que contribuye, garantizando que la suma total de atribuciones no supere el presupuesto real ejecutado.

5. Resultados del análisis

5.1 Resumen de hallazgos

El ejercicio identificó 145 pares con score de pertinencia igual o mayor a tres, correspondientes a 86 actividades operativas únicas que cubren 64 de los 82 servicios de la política. Los 18 servicios restantes no tienen ninguna actividad operativa confirmada, lo que es consistente con el Reporte de Seguimiento PNTD 2024, que registra estado ND para 108 de 116 indicadores.

El monto total confirmado es de S/. 134,812,580 en Fn(SE) (monto devengado 2025), sobre un Fn(A) proporcional de S/. 286,549,598. Esto implica una tasa de ejecución del 47% en las partidas atribuibles a la PNTD, consistente con una política en fase inicial cuyas entidades proveedoras aún no han movilizado plenamente el presupuesto asignado.

5.2 Cobertura por Objetivo Prioritario

Figura 1. Cobertura presupuestal por Objetivo Prioritario (82 servicios)

Nota: elaboración propia.

El análisis por Objetivo Prioritario revela patrones diferenciados de cobertura. El Objetivo Prioritario 5 (Confianza Digital) es el único que alcanza cobertura del 100%, con los nueve servicios atribuidos a las actividades operativas de la SGTD. El Objetivo Prioritario 2 (Economía Digital) presenta la cobertura más baja (60%), con seis servicios sin actividad operativa confirmada.

Tabla 2. Detalle de la cobertura presupuestal por Objetivo Prioritario (82 servicios)

OP	Objetivo Prioritario	Total	Con presup.	Fn(SE) Medio
OP1	Garantizar el acceso inclusivo al entorno digital	8	7 (88%)	S/. 105,400,223
OP2	Impulsar la economía digital	15	9 (60%)	S/. 4,446,233
OP3	Transformar digitalmente las entidades públicas	27	22 (81%)	S/. 8,924,006
OP4	Impulsar el talento digital	13	9 (69%)	S/. 6,793,753
OP5	Fortalecer la confianza digital	9	9 (100%)	S/. 5,805,135
OP6	Innovación y adopción	10	8 (80%)	S/. 3,443,230

	de tecnologías emergentes			
--	---------------------------	--	--	--

Nota: elaboración propia.

5.3 Distribución del presupuesto por sector

Figura 2. Presupuesto confirmado por sector (Escenario medio - S/. 134.8M total)

Nota: Fn(SE) medio por Sector (S/. 134.8M total). Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) registra el mayor presupuesto atribuible (S/. 104.8 millones), concentrado en los servicios de acceso e infraestructura digital del Objetivo Prioritario 1. Este resultado refleja los programas de conectividad de PRONATEL -Red Dorsal de Fibra Óptica y Espacios Públicos de Acceso Digital- que son los mecanismos de entrega de los servicios de conectividad de la PNTD. La PCM/SGTD ocupa el segundo lugar (S/. 15.6 millones), representando el presupuesto de rectoría del SNTD.

5.4 Presupuesto por Objetivo Prioritario y comparación de escenarios

Figura 3. Presupuesto atribuible por Objetivo Prioritario (Escenario medio – S/. 134.8M total)

Nota: Fn(SE) medio por Objetivo Prioritario. Fuente: elaboración propia.

5.5 Estado de implementación al 2024

Figura 4. Estado de indicadores PNTD en el reporte de seguimiento 2024

Nota. Estado de indicadores PNTD en el reporte de seguimiento 2024. Un total de 116 indicadores. Fuente: CEPLAN (2025).

El Reporte de Seguimiento 2024 muestra que el 93% de los indicadores de la PNTD se encuentra sin datos reportados. Este hallazgo es consistente con el resultado del ejercicio de costeo: la mayoría de los 82 servicios son nuevos y no tienen aún actividades operativas formalmente orientadas a su implementación en el POI 2025. El presupuesto identificado representa el gasto corriente de las entidades proveedoras razonablemente atribuible a las condiciones de entrega de los servicios, no necesariamente a servicios ya en operación plena.

6. Servicios sin presupuesto identificado

Los 18 servicios sin actividad operativa confirmada se concentran en tres grupos. El primero son los servicios de innovación y economía digital de OP2, incluyendo los programas de PROINNOVATE (S2.2.1, S2.2.3, S2.2.4), los mecanismos de pagos digitales (S2.4.1, S2.4.2) y la plataforma de constitución de empresas (S2.5.1). El segundo grupo son las plataformas de transformación del sistema de justicia en OP3: Hoja de Vida Digital (S3.2.4), Historia Clínica Digital (S3.2.5), Carpeta Fiscal Digital (S3.2.6), Carpeta Defensorial Digital (S3.2.8) y el módulo de teletrabajo (S3.2.10). El tercer grupo son los servicios de talento digital en OP4: becas de talento digital (S4.1.1), Niñas Digitales (S4.1.2) y el fortalecimiento del currículo en tecnologías digitales (S4.2.3, S4.2.4). Adicionalmente, dos servicios de tecnologías emergentes de OP6 (S6.1.1, S6.1.2) no cuentan con actividades operativas identificadas.

La ausencia de actividad operativa confirmada para estos servicios puede deberse a tres causas: primera, que el servicio sea tan nuevo que no existe aún ninguna actividad operativa en el POI; segunda, que la actividad exista bajo una denominación genérica que no permite la atribución con la evidencia disponible; o tercera, que la implementación sea ejecutada por entidades no consideradas en el filtro de proveedores. En todos los casos, se trata de brechas reales de implementación o de trazabilidad.

7. Limitaciones del análisis

Las limitaciones del ejercicio son de tres tipos. La primera es de naturaleza metodológica: la clasificación mediante inteligencia artificial puede incurrir en falsos negativos o falsos positivos, especialmente en denominaciones genéricas o servicios con alta ambigüedad temática. La segunda es de naturaleza normativa: el análisis es válido para el POI 2025, pero la atribución podría variar si las entidades actualizaran sus Matrices de Consistencia para reflejar su contribución a la PNTD; esta actualización formal no existe actualmente. La tercera es de naturaleza estructural: mientras la PNTD mantenga el esquema de implementación sin recursos adicionales y sin etiquetado formal del gasto, ningún ejercicio de costeo podrá superar la incertidumbre inherente a la atribución indirecta. Para superarla estructuralmente sería necesario incorporar un campo obligatorio en el sistema de planeamiento que vincule cada actividad operativa con las políticas nacionales que implementa.

Referencias

- Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. (2022). Guía para el planeamiento institucional. CEPLAN. <https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2022/05/Guía-para-el-Planeamiento-Institucional-2022.pdf>
- Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. (2024). Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan. CEPLAN.
- Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. (2025). Reporte de seguimiento de la Política Nacional de Transformación Digital al 2030: Ejercicio 2024. CEPLAN.
- Ministerio de Economía y Finanzas. (2020). Conceptos fundamentales del presupuesto por resultados. MEF.
- OpenAI. (2024). GPT-4o technical report. OpenAI. <https://openai.com/research/gpt-4o>
- Presidencia del Consejo de Ministros. (2018). Decreto Legislativo N.° 1412 que aprueba la Ley de Gobierno Digital. El Peruano.
- Presidencia del Consejo de Ministros. (2021). Decreto Supremo N.° 029-2021-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1412. El Peruano.
- Presidencia del Consejo de Ministros. (2023). Decreto Supremo N.° 085-2023-PCM que aprueba la Política Nacional de Transformación Digital al 2030. El Peruano.